

COMPRENSIÓN LECTORA Y TECNOLOGÍA DIGITAL: MANCUERNA PARA LA LECTURA CRÍTICA

READING COMPREHENSION AND DIGITAL TECHNOLOGY:
DUMBBELL FOR CRITICAL READING

FECHA DE RECEPCIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2018

Gloria del Carmen Mungarro Robles

Universidad de Sonora, México.

munrobo5@hotmail.com

Francisco Javier Parra Bermúdez

Universidad de Sonora, México.

francisco.parra@fisica.uson.mx

Resumen

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha venido a ofrecer una diversidad de dispositivos textuales que proveen de información; sin embargo, cómo esos se utilizan a través de la lectura y la habilidad de comprensión textual para generar conocimiento, aún constituye una tarea que debe abordarse desde la escuela. En este ensayo se ofrecen algunas reflexiones teóricas sobre la lectura, la comprensión lectora y las tecnologías, como una posibilidad de acceder al mundo de la lectura crítica, misma que las instituciones educativas deben favorecer para la formación de los futuros ciudadanos.

Palabras clave: lectura, comprensión lectora, lectura crítica, TIC, tecnología digital.

Abstract

The development of information and communication technologies (ICT) has come to offer a variety of textual devices that provide information; however, how those are used through reading and the ability to comprehend text to generate knowledge, is still a task that must be addressed from the school. This essay offers some theoretical reflections on reading, reading comprehension and technologies, as a possibility to access the world of critical reading, which educational institutions should favor for the training of future citizens.

Keywords: reading, reading comprehension, critical reading, ICT, digital technology.

Introducción

Los aprendizajes de la lectura y la comprensión lectora (CL) se constituyen como habilidades cognitivas necesarias para la formación de los ciudadanos; de hecho, el énfasis en el desarrollo de tales habilidades, aunadas a las digitales y a las de tipo social, se ven plasmadas en los currículos de todos los niveles educativos. Es ineludible para las instituciones educativas fortalecer tales habilidades, mismas que si bien en el nivel superior se entienden ya favorecidas, resulta innegable la conveniencia de seguir promoviendo su desarrollo. En el caso específico de la CL, es pertinente aprovechar los distintos recursos digitales que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) brindan, adoptando nuevos modos y prácticas educativas, donde se promuevan distintas formas de relacionarse con tales herramientas y suscitar cambios que favorezcan la adquisición de saberes, no sólo del estudiantado, sino de los propios docentes.

Desarrollo

Desde la psicología y en estudios sobre la inteligencia, se identifica que la mente humana funciona cognitivamente como un sistema inteligente, el cual le permite procesar información. Ese sistema “discrimina” u otorga relevancia a cierta información captada; es decir, aplica la “atención selectiva”, con la cual puede seleccionar información relevante en un cuerpo textual. Es en ese proceso de atención selectiva en el cual se basa la lectura. Calsamiglia y Tusón (2001) indican que la lectura es el contacto físico entre un texto y un lector. En su decir, “el texto es un conjunto complejo de signos lingüísticos que hay que reconocer y comprender” (p. 84) y la lectura establece un proceso mental de comprensión y de interpretación realizado por el lector.

La lectura, al igual que la escritura, constituye un instrumento y un procedimiento mediador del aprendizaje de los sujetos (Espino, 2017). Para

Carlino (2012) la acción lectora debe entenderse desde una postura epistemológica, que explica cómo aprende el sujeto; por ello se deben reconocer los procesos cognitivos desarrollados por el sujeto en su proceso de CL (asimilación y acomodación, en términos piagetianos). En ese sentido, la acción de leer se entiende como un esfuerzo cognitivo del sujeto posicionado ante el objeto (texto) por conocer, acción por la cual altera el significado que el objeto posee, al hacerlo compatible con los saberes previos del sujeto cognoscente. En ese orden, la acción inversa se da cuando el objeto actúa sobre el sujeto, ya que modifica las estructuras cognitivas del aprendiz, pues -en el proceso de acomodación de las nuevas ideas- las comprende y las asume como propias.

La comprensión de textos es una actividad que permite diferentes maneras de pensamiento y de acceso a la cultura letrada (Martos, 2009). Para Díaz-Barriga y Hernández (2007) la CL requiere de un agente que emplee sus recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales ante situaciones “novedosas” de solución de problemas. La actividad lectora implica construir significados por la “vía interpretativa”, con lo cual se desarrollan nuevas formas de pensamiento. En consecuencia, la acción pedagógica debe proponer estrategias didácticas favorecedoras de la construcción de significados por los lectores, entendiendo a éstos como sujetos activos que despliegan sus propias estrategias cognitivas para la construcción de significados. La riqueza de los saberes de los lectores (como nociones o conocimientos previos) les permite promover sentidos novedosos y desplegar significados e interpretaciones más diversas y menos homogeneizadoras (Bombini, 2008).

Este nuevo escenario de cambio social, económico y cultural impactado por las TIC, plantea retos trascendentes y necesidades de formación para todas las instituciones educativas; así, la escuela debe favorecer la formación del estudiantado orientando en el acceso a la información, pero también en cómo comprenderla, analizarla, apren-

derla y comunicarla. Esas nuevas formas de acceder a la información y, en consecuencia, a la construcción de conocimientos, se vincula de forma estrecha con la diversidad de dispositivos en los cuales se presentan los textos académicos.

Desde la perspectiva de Coll (2005), con las TIC y los textos electrónicos “se están produciendo cambios importantes en la definición del texto, del autor, del lector, de los modos de leer y de las prácticas de lectura” (p. 4). En su decir, la red de Internet y la diversidad electrónica de textos no sólo presentan nuevas formas de producir y comunicar o transmitir textos; éstos han integrado modificaciones significativas a los elementos básicos del texto impreso, mismos que impactan en los procesos de CL. De acuerdo con Chartier, Coll señala que esto supone una transformación “epistemológica fundamental”, tanto desde la posición del autor como del lector. Por un lado, desde el autor, se reconoce que la producción de textos electrónicos admite formas de organización textual no lineal, abierta y relacional, y emplea nuevas representaciones de construcción de sentido y de esquemas de argumentación. Por su parte, para el lector, también le implica una libertad en su lectura, pues esta ya no es lineal y le permite ir consultando los vínculos entre los distintos apartados textuales; esto le ofrece amplias posibilidades de acción para “recomponer” el texto original y construir significados que pueden no coincidir con los propuestos por el autor.

En torno a esto, para Coiro (2003) los textos electrónicos introducen nuevos soportes que impactan en el trabajo intelectual del lector, por el reto que le implica comprender lo leído. La red de Internet ofrece múltiples formatos textuales, los cuales requieren de propósitos específicos de lectura, así como de formas nuevas y diversas de interactuar con la información para poder acceder al significado y al sentido de los textos. Por ello concluye que la CL de textos en internet es diferente de la que se da con textos físicos o lineales. En su opinión, el dominio de las nuevas competencias

digitales será esencial para la alfabetización de los futuros estudiantes.

Para Cassany (2009), el lector contemporáneo –quien tiene acceso a una extensa gama de información textual– debe ser capaz de construir conocimiento con lo que lee; es decir, debe ser un ‘lector crítico’. Ello implica el saber valorar la información textual a la cual se accede, pero además poder identificar la ideología o el punto de vista desde el cual está formulado el texto. Así, señala que los rasgos básicos del lector crítico son: a) sabe que hay varios significados y son dinámicos; b) dialoga con otros lectores para construir interpretaciones sociales; c) reconoce cada género textual como distinto; d) pone énfasis en la ideología e identifica la intención del autor; e) sabe que –a menudo– lo más importante es lo implícito y las connotaciones; f) consulta varias fuentes y las contrasta y g) reconoce que las citas son interesadas, pues la recontextualización de unas palabras modifican su significado (Cassany, 2009 y 2011b).

“Leer críticamente requiere forzosamente este proceso de comprender, relacionar lo comprendido con nuestros conocimientos personales y elaborar una nueva visión de la realidad, más completa, madura y amplia” (Cassany, 2009, p. 68). Para Cassany (2011a) es imperioso que desde la escuela se adopte y fomente una perspectiva crítica y sociocultural de la lectura, sobre todo cuando convivimos en un mundo cada vez más globalizado, más digitalizado y con más contacto intercultural. En consecuencia, si la escuela, en todos sus niveles, logra una formación sólida en lectura crítica, estará contribuyendo a formar ciudadanos más respetuosos, autónomos y dialogantes, preparados para vivir una democracia más madura y más justa (Cassany, 2011b).

Por su parte, en cuanto a la naturaleza misma de la información de los textos en Internet, se precisan nuevas habilidades para lograr las interpretaciones, especialmente en cuanto a la postura crítica del lector que le permitan discernir y discriminar la validez de la información obtenida (Coiro,

2003; Cassany, 2008). Respecto a las capacidades del lector, Coiro señala que -cuando este es competente- llevará a su actividad lectora una serie de capacidades las cuales le permitirán acceder al significado de la lectura.

En torno a esta última idea, Millán (2000) afirma que la mayor parte de los sujetos cuando utilizan la herramienta de la Web no buscan solamente ‘recuperar información’, sino construir un conocimiento. Y conocimiento no es información: la información es algo externo al sujeto, informe e inerte, acumulable y automatizable; el conocimiento, en cambio, es interiorizado, estructurado y conducente a la acción, por lo cual sólo es humano. Con ello se entiende que el conocimiento está dentro de la información y la llave de acceso al conocimiento es la lectura. De ahí la importancia de la lectura y la CL para acceder a la cultura escrita y favorecer el desarrollo de conocimientos en los sujetos. Para Millán “la colosal acumulación de datos que ha constituido la sociedad digital no será nada sin los hombres que los recorran, integren y asimilen. Y esto no será posible sin habilidades avanzadas de lectura” (2000, p. 19). Con esto se reconoce la necesidad de formar a los estudiantes para lograr acceder a la información, desde las modalidades y los múltiples soportes que hoy se tienen. Empero, para tener acceso a la información que las tecnologías digitales ofrecen y a su comprensión, es requisito imperativo el contar con habilidades de tipo informacional, pero fundamentalmente de lectura ‘avanzada’.

Con el avance de las tecnologías digitales, la escuela deja de ser el único canal por el cual las nuevas generaciones acceden al conocimiento y la información; si antes el problema era la carencia de información, o la lentitud de su transferencia, el riesgo actual es la “saturación informativa” a la que se tiene acceso. Asimismo, la palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la comunicación educativa. La escuela debe adaptarse al cambio tecnológico, el cual afecta a la esencia y estructura del proceso educacional: el cambio

tiene relación con ‘la tecnología de la palabra’, con la transmisión de la información y del conocimiento, además de la organización de la formación (Brunner, 2000). Brunner afirma que las tecnologías usuales de la didáctica dejan de ser las únicas aprovechables para enseñar y aprender, pues se está cediendo paso a las nuevas TIC, las cuales están transformando el entorno educacional.

Para Papert (1987) las TIC no sólo deben ubicarse como tales, sino como TICC (Tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento), pues constituyen poderosas herramientas de construcción mental, útiles para favorecer el desarrollo del pensamiento complejo en los sujetos que acceden a ellas. En su decir, el trabajo o interacción de un sujeto con una computadora puede influenciar el modo de pensar del sujeto; su interacción “sujeto-TIC” va modificando sus facultades cognitivas y lo “empodera” para activar acciones y pensamientos diferentes, donde emplea las TIC ya no como una herramienta, sino como un instrumento de pensamiento. Así, los dispositivos o artefactos tecnológicos pueden favorecer la experiencia interactiva -y virtual- con el texto, en la cual se provee de información que le es útil para interpretar situaciones a través de las percepciones y de las construcciones o saberes previos.

Justamente, es importante reconocer que “cada tecnología provoca cambios en las prácticas lingüísticas que modifican los discursos y su aprendizaje” (Cassany, 2012, p. 5), por lo cual la escuela debe diversificar las prácticas letradas a fin de promover en sus estudiantes el acceso a los distintos textos en soportes diversos, especialmente, en TIC y promover el trabajo colaborativo en el aula y fuera de ella. Esto mismo ya lo indicaba Papert (1987) al mencionar la necesidad de que el “educador constructor” favorezca el conocimiento en acción, es decir, las experiencias de aprendizaje donde el conocimiento se aplique, emplee y utilice para aprender nuevos conocimientos. Aunado a ello, este educador debe promover el empleo de

las mejores herramientas de TICC, a fin de facilitar el aprendizaje.

Conclusiones

En resumen, y conforme las ideas expuestas, se puede sostener –en consonancia con las ideas de Cassany– que la lectura es la herramienta cognitiva básica para acceder al conocimiento de la cultura letrada de la cual se forma parte. Así, la CL constituye una habilidad cognitiva fundamental por la cual el sujeto entra en contacto con el mensaje textual, lo interpreta y lo “hace suyo” a través de los significados abstraídos del mismo y que logra vincular con sus saberes previos. Desde la perspectiva socioconstructivista, se entiende la CL como un proceso de construcción de significados que los sujetos derivan de un texto a partir de sus conocimientos previos y de la interrelación de los significados individuales planteados en común y se construyen en el diálogo interactivo por otorgar un sentido al texto.

El trabajo didáctico que desde el aula se propone, debe favorecer el desarrollo de prácticas lectoras donde los sujetos interactúen para construir significados textuales y lograr una CL eficaz. Ello posibilita entrar en contacto con contenidos textuales en diversos medios y soportes, accesibles para la apropiación del conocimiento y que el docente debe promover. De igual forma, las interacciones producidas al intentar otorgar significados resultarán valiosas, porque los sentidos de las nociones se asumen no sólo a partir de las ideas individuales, sino de la puesta en común de las ‘comprensiones’ particulares, para construir una interpretación más contextualizada y más social.

Actualmente la lectura digital se constituye en una práctica cotidiana para muchos estudiantes de todos los niveles educativos y lo será más aún en el futuro. Hoy se lee de forma distinta en los formatos textuales electrónicos; hay gran cantidad y variedad de textos, derivados de distintos contextos socioculturales, lo cual requiere del lec-

tor la práctica de la ‘criticidad’ (Cassany, 2011b). El verdadero reto educativo actual se dirige a apoyar a los estudiantes a emplear eficazmente los diversos dispositivos textuales en tecnología digital, favoreciendo la comprensión lectora y, en sí, la lectura crítica.

Referencias

- Bombini, G. (2008). La lectura como política educativa. *Revista Iberoamericana de Educación*, enero-abril, número 046, pp. 19-35. Madrid, España: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de <https://rieo-ei.org/historico/documentos/rie46.htm>
- Brunner, J. (2000). Educación: Escenarios de Futuro. Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Documento de trabajo no. 16. Chile: PREAL. Recuperado de http://200.6.99.248/~bru-487cl/files/PREAL_doc.pdf
- Calsamiglia, E. y Tusón, A. (2001). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. España: Editorial Ariel.
- Carlino, P. (2012). *Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Cassany, D. (2008). *Prácticas letradas contemporáneas*. México: Ríos de Tinta.
- Cassany, D. (2009). *Leer para Sophia*. Instituto Europeo, Universidad Sofía. Recuperado de https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22473/Cassany_leerparasofia.pdf

- Cassany, D. (2011a). Huellas de la escritura materna en el español escrito como L2. Zona próxima. *Revista del Instituto de Estudios en Educación*, Universidad del Norte. N° 15 julio - diciembre, 201. issn 1657-2416, issN 2145-9444 (on line). Recuperado de https://repositorio.upf.edu/bitstream/handle/10230/21186/Cassany_ZONA_PROXIMA_15.pdf?sequence=1
- Cassany, D. (2011b). Prácticas lectoras democratizadoras. Competencia comunicativa y educación democrática. En *Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura*, N° 58, pp. 29-40, julio-2011. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. Recuperado de www.researchgate.net/publication/274311080_Practicas_lectoras_democratizadoras
- Coiro, J. (2003). Exploring Literacy on the Internet. Reading comprehension on the Internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. *The Reading Teacher*. 56(5), 458-464. Recuperado de https://www.academia.edu/181835/Coiro_J._2003_-_Reading_Comprehension_on_the_Internet_Expanding_our_understanding_of_reading_comprehension_to_encompass_new_literacies_The_Reading_Teacher_56_458-464
- Coll, C. (2005). Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. *Revista sobre la sociedad del conocimiento*. Uocpapers. Recuperado de <http://www.uoc.edu/uocpapers>
- Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2007). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. México: McGrawHill.
- Espino, S. (2017). Leer y escribir para aprender en los contextos de educación formal. En Espino, S. y Barrón, C. (Coords.). *La lectura y la escritura en la educación en México. Aproximaciones teóricas, experiencias aplicadas y perspectivas de futuro*, pp.15-33. México: IISUE-Educación.
- Martos, A. (2009). Tecnologías de la Palabra en la era digital: de la cultura letrada a la cibercultura. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa RELATEC*, 8(2), 1537. Recuperado de <http://www.uh.cu/static/documents/TD/Tecnologias%20de%20la%20palabra.pdf>
- Millán, J. (2000). *La lectura y la sociedad del conocimiento*. Gobierno de Navarra: Departamento de Educación.
- Papert, S. (1987). *Desafío a la mente: Computadoras y educación*. Buenos Aires: Ediciones Galápagos.